

LES EUROPES DES ANIMAUX

THE EUROPES OF ANIMALS

Appel à contributions pour un numéro spécial du *Journal of Interdisciplinary History of Ideas*

Date limite: le 31 mai 2026

La question d'une réforme universaliste du statut juridique des animaux, venant compléter la Convention européenne des droits de l'homme, est devenue d'actualité grâce à la *Déclaration européenne des droits de l'animal* (DEDA¹). Ce document, publié en janvier 2025 par un groupe de juristes français, a été soutenu par un grand nombre d'associations et de fondations européennes de défense des animaux. Plusieurs villes en France, ainsi que dans quelques autres pays, l'ont adopté, et l'on espère qu'il sera discuté au Parlement européen.

Le préambule de la Déclaration s'inscrit dans une tradition bien établie d'arguments en faveur de la justice animale : continuité entre humains et non-humains, sensibilité et/ou capacités cognitives comme fondement des intérêts et, par conséquent, des droits. Ces arguments font toujours l'objet de discussions parmi les chercheurs – quant à leur efficacité philosophique, leur application dans des contextes historiques, etc. – et donnent parfois lieu à de nouvelles approches (par exemple, approche par les capacités de Martha Nussbaum).

Le dernier point du préambule affirme : « Affirmant la nécessité de consolider ce *patrimoine européen d'idéaux et de valeurs*, et de faire apparaître l'existence d'un *consensus européen* favorable à une augmentation régulière du niveau de protection des animaux » (italique ajouté). Aujourd'hui, nous traversons une crise : le sens de l'Europe et des valeurs européennes est remis en question – objet de négociation, mais aussi cible de défis politiques internes et internationaux très importants. Plus que jamais, il n'existe aucune unanimité sur ce que signifie « l'Europe » dans son ensemble. Dès lors, la référence à des valeurs et/ou à un consensus européens, passés ou actuels, en matière de justice animale, semble mériter un examen attentif.

Cela nécessite une perspective interdisciplinaire étendue, où l'approche historique des idées et des formes de savoir, caractéristique de cette revue, peut favoriser un examen critique et non eurocentré de trois aspects. Premièrement, le parcours intellectuel concret qui a conduit à la formulation de valeurs universelles concernant les animaux non humains. Deuxièmement, la rencontre de l'Europe avec d'autres cultures dans ce domaine. Et troisièmement, les diverses approches qui ont émergé au fil du temps autour de la question des droits des animaux, plus ou moins enracinées dans l'histoire et la culture européennes.

- En quel sens ces idées et ces valeurs concernant les non-humains sont-elles européennes ? Sont-elles exclusivement européennes ?
- La *Déclaration* cherche à s'appuyer sur un ensemble idéal de principes et de valeurs européens, au sein duquel un consensus général sur ces questions serait attendu : est-il possible d'identifier une généalogie précise à laquelle ce consensus pourrait être rattaché ? Est-il possible de reconstituer l'histoire intellectuelle et conceptuelle de cette représentation et de ses composantes distinctives en relation avec les animaux ?
- Les défenseurs européens ont-ils, à différentes périodes historiques, été influencés à leur tour par des visions non européennes ?
- Les idées sur les animaux ont-elles été « exportées » de l'Europe vers d'autres continents ?

¹Voir <https://doi.org/10.5281/zenodo.15201847>.

- Quelles conceptualisations et idées ont guidé les politiques et les comportements européens hors d'Europe à l'époque coloniale, et la défense des animaux en Europe s'est-elle préoccupée de cet aspect ?
- Le bien-être et la protection des animaux sont abordés de manière très différente selon les États membres, et l'opinion publique est également très diversifiée. Des perspectives disciplinaires variées sont nécessaires pour comprendre ces différences et leurs racines historiques. Certains pays ont récemment inscrit le bien-être ou la protection des animaux dans leur Constitution : quels arguments ont effectivement été mobilisés, récemment ou dans un passé plus lointain ?

Ce ne sont là que quelques exemples des contributions que ce numéro spécial souhaite recevoir de la part de spécialistes issus de diverses disciplines, partageant un intérêt pour une approche historique de l'analyse des droits des animaux. Les propositions d'articles devront explorer les possibilités offertes par la *Déclaration* pour interroger l'histoire des idées européennes concernant les animaux non humains, en tant que toile de fond aux valeurs, aux politiques et aux approches générales qu'elle défend, selon la méthodologie propre à notre revue : c'est-à-dire une approche résolument historique visant à développer une recherche originale en histoire interdisciplinaire des idées. L'appel est ouvert à une variété d'approches authentiques des croisements historiques d'idées issues de, et circulant entre, différents domaines.

Avant toute soumission, les auteurs/auteures potentiels sont invités à contacter support@jihi.eu afin de demander leur enregistrement en tant qu'auteur/auteure (la fonction d'auto-enregistrement est actuellement désactivée pour toutes les revues de la plateforme, en raison d'un volume élevé de courriers indésirables). La même adresse peut également être utilisée pour toute demande de clarification concernant l'appel à contributions.

Veillez noter que les articles ne traitant pas le sujet comme un objet interdisciplinaire historique ne seront pas pris en considération pour publication.

Date limite de soumission : le 31 mai 2026

Parution: décembre 2026

Langues acceptées : anglais et français

Le JIHI est indexé dans DOAJ, ERIH-PLUS, Paperity et Scopus. En Italie, il est également classé revue de « classe A » par l'ANVUR pour les secteurs disciplinaires suivants : 11-A1, 11-A2, 11-A3, 11-C5 et 14-B1.

Adresse stable de ce document : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15460053>.

L'Appel en langue anglaise : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15460032>.